

GEOGRAPHICAL SCIENCES

РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ ТЮРКСКИХ ТОПОНИМОВ КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ

Поветкин Р.Д.

главный менеджер,

Пузиков Е.М.

научный сотрудник центра «Информационной безопасности, математического и компьютерного моделирования»

Темирбаева Р.К.

старший научный сотрудник лаборатории геотуризма и геоморфологии

Егембердиева К.Б.

старший научный сотрудник лаборатории геотуризма и геоморфологии

Оразбекова К.С.

старший научный сотрудник лаборатории геотуризма и геоморфологии

АО «Институт географии и водной безопасности» МОН РК,

г. Алматы, Казахстан

DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MAP OF TURKIC TOPONIMES OF THE KAZAKHSTAN-RUSSIAN BORDER

Povetkin R.,

genel manager

Puzikov Y.,

center researcher «Information security mathematical and computer modeling»

Temirbayeva R.,

senior scientific erase laboratory of «Geotourism and geomorphology»

Yegemberdiyeva K.,

senior scientific erase laboratory of «Geotourism and geomorphology»

Orazbekova K.

senior scientific erase laboratory of «Geotourism and geomorphology»

JSC "Institute of Geography and Water Security" MES RK,

Almaty, Kazakhstan

Аннотация

В эру современных технологий, интерактивные карты является удобным и эффективным методом представления и анализа геопрограммной информации. Использование современных геопрограммных систем является неотъемлемым этапом обработки данных для их дальнейшего анализа. Механизм создания информационных ресурсов основывается на многопользовательском принципе и обеспечивается клиент-серверным механизмом. Данная статья может быть полезна специалистам в области геопрограммных технологий при создании интерактивных карт.

Abstract

In the era of modern technology, interactive maps are a convenient and effective method for presenting and analyzing geospatial information. The use of modern geographic information systems is an integral stage of data processing for their further analysis. The mechanism for creating information resources is based on the multi-user principle and is provided by a client-server mechanism. This article may be useful to specialists in the field of geoinformation technologies when creating interactive maps.

Ключевые слова: геопрограммная система, интерактивная карта, клиент-серверная архитектура, объектно-ориентированное программирование, провайдер карт, геобазы данных.

Keywords: geographic information system, interactive map, client-server architecture, object-oriented programming, map provider, geodatabase.

Научно-исследовательская программа направлена на решение стратегически важной государственной задачи – реконструирование исторической картины формирования границы и анализ современного состояния приграничных регионов.

Разрабатываемая «Интерактивная карта географических топонимов приграничья» предназна-

чена для комплексной оценки процесса формирования казахстано-российской границы, выявления ее особенностей и наиболее важных закономерностей становления, анализа объективных детерминантов и социально-экономических последствий современных приграничных регионов, миграционных процессов приграничья.

Процесс создания интерактивной карты включает следующие концептуальные подходы:

- систему наглядно-выразительных картографических работ, объединенных общей целью, единством методологии и последовательностью результатов;
- общие методологические подходы к созданию картографической продукции;
- система целевых показателей, отображаемые в картах: инвентаризационно-оценочные, консультативные, контрольные, находятся в действующих базах данных [1].

В целом создание «Интерактивной карты географических топонимов приграничья» основана на современных тенденциях в науке - междисциплинарная сложность, системность, применение геоинформационных технологии, традиционные, удаленные и инновационные методы. Работа выполнена с использованием результатов предыдущих исследований, на проверенных авторских методиках оценки и картирования. Широко применялись методы математического моделирования [2-4].

Интерактивная карта является удобным и эффективным инструментом для работы с геоданными, предоставляет возможность просмотра пространственных данных в виде различных тематических и базовых слоев, отображение которых пользователь может динамически менять.

Процесс создания и разработки интерактивной карты представляет собой комплекс следующих мероприятий:

1. Сбор исходной информации – определение функциональных и нефункциональных требований к приложению интерактивной карты;
2. Обработка космоснимков и данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), создание геобазы данных геометрических объектов (точечные объекты, полигоны). Идентификация административных, административно-территориальных объектов;
3. Создание серверного и клиентского компонентов приложения интерактивной карты. Разработка функций выборки атрибутивных данных на основе геометрического расположения точек интереса на полотне интерактивной карты;
4. Загрузка базы геоданных, преобразование в тематические карты и слои. Создание стилей отображения;
5. Публикация приложения интерактивной карты на выделенном виртуальном физическом сервере с привязкой к доменному имени. Настройка использования протокола SSL для безопасного подключения клиентов.

На первом этапе выполнен сбор исходной информации – определены функциональные и не-

функциональные требования к приложению интерактивной карты. К функциональным требованиям относятся – требования к пользовательскому функционалу и функциям серверной части приложения, к нефункциональным требованиям относятся требования, описывающие то, как должна работать система или программный продукт, и какими свойствами или характеристиками она должна обладать, в данном случае были учтены производительность, надежность и безопасность.

Произведена обработка космических снимков Landsat, оцифровка векторных слоев (точечных, линейных и полигональных) с базой данных с использованием лицензионного программного продукта ArcGIS компании ESRI.

Программный продукт ArcGIS предназначен для сбора данных, визуализации, управления данными, картографирования и анализа географических данных. Предоставляет возможность для создания интерактивных карт с встроенными удобными инструментами и дополнительными модулями для оформления и создания тематических карт в разных масштабах с идентификацией объектов. Так же с помощью программы можно создать модели и скрипты, описывающие рабочие процессы, для автоматизации процессов создания, визуализации и анализа данных [5].

ArcGIS позволяет систематизировать и объединять данные из нескольких источников в один связанный географический вид. К таким источникам данных относится информация из географических баз данных, табличных данных из систем управления базами данных (СУБД) и других систем предприятия, файлов, электронных таблиц, фотографий и видео с географическими метками, KML, CAD данных, данных GPS, космических снимков и др. [6].

Пользовательский интерфейс должен обладать функциями отображения тайлов карт, с выбором базовых материалов из доступных открытых источников, функциями выбора отображения тематических слоев, также должна быть функция вывода атрибутивной информации по клику указателя мыши на карте с поиском в загруженной базе геоданных атрибутивных данных поблизости выбранной точки.

Серверная часть должна обеспечивать функцию провайдера тайлов тематических карт и векторных слоев. Обеспечение функционирования клиент-серверной платформы, поддержка открытых форматов. На рисунке 1 отображен пользовательский интерфейс с включенными тематическими слоями: области РК, приграничные районы РК, реки, озера и др.

Рисунок 1 - Общий вид пользовательского интерфейса с тематическими слоями

Работа серверной части интерактивных карт основана на фреймворке Django и позволяет обрабатывать запросы пользователей, проводить операции предоставления функционала. Для работы приложения серверной части использовано следующее программное обеспечение: среда выполнения Python 3, WSGI модуль Apache2-mod-wsgi-py3, веб-сервер Apache 2.4/Nginx, для хранения данных приложения и тематических данных интерактивных карт SQLite 3, для чтения геобаз данных открытых форматов, используется открытая библиотека GDAL.

Клиентская, или пользовательская часть приложения представляет собой интерактивный веб-интерфейс, функционирующий на JavaScript и HTML. Основным используемым механизмом функционирования приложения интерактивной

карты является применение технологии провайдера тайлов карт, инструмента обработки и визуализации тайлов, векторных и точечных объектов. Главной особенностью разработанной интерактивной карты является поддержка чтения данных напрямую из геобазы данных с поддержкой открытых форматов пространственных данных (ESRI GeoDataBase, ShapeFile).

На рисунке 2 фрагмент исходного кода MAP-файла для провайдера карт MapServer. Данное программное обеспечение производит прорисовку тематических карт и слоев, согласно заданным стилям и параметрам. Выбор тематических и базовых слоев для отражения осуществляется при помощи инструмента контроля слоев Leaflet представленном на рисунке 3.

```

1  MAP
2  -- NAME "Main"
3  -- IMAGETYPE PNG
4  -- EXTENT -154779.343418 188918.663914 569551.620453 695677.7337
5  -- SIZE 128 128
6  -- IMAGECOLOR -1 -1 -1
7  -- CONFIG "MS_ERRORFILE" "/mapserver.log"
8  -- DEBUG 5
9  -- SYMBOLSET "./symbols.txt"
10
11 -- PROJECTION
12 -- "init=epsg:3857"
13 -- END
14
15 -- WEB
16 -- METADATA
17 -- "wms_title" "Geo"
18 -- "wms_onlineresource" "http://localhost/cgi-bin/mapser
19 -- "wms_enable_request" "*"
20 -- "wms_srs" "epsg:3857"
21 -- "wms_feature_info_mime_type" "text/html"
22 -- "wms_format" "image/png"
23 -- END
24 -- END
25

```

Рисунок 2 - Панель фрагмента исходного кода MAP-файла для провайдера карт MapServer

Рисунок 3 - Панель выбора тематических слоев

Входными данными для интерактивной карты являются требования к интерактивному пользовательскому интерфейсу, а также исходная база геоданных, включая информацию по слоям и тематическим картам – топонимам, классифицированным на ойконимы, гидронимы и оронимы, а также карты национального состава приграничных территорий, исторических границ Казахстана.

При помощи принципа провайдера тайлов карт данного картографического сервиса реализуются следующие задачи: визуализация и настройка интерактивных карт, масштабирование векторных

карт, создание подписей объектов и корректное их расположение на карте.

Для загрузки баз геоданных в программное обеспечение интерактивной карты производится путем заполнения MAP-файла подключениям к базе геоданных при помощи тега «Layer» с указанием типа отображаемой геометрии, имени атрибутивных полей. Стили отображения тематических карт и слоев задаются при помощи тега STYLE и задания параметров (толщина, цвет, символ и т.д.). Пример отображения символов населенных пунктов представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 - Отображение символов населенных пунктов и надписей

Интерактивная карта опубликована на электронном ресурсе <https://historymap.kz>. Для обеспечения безопасной работы пользователей используется защищенный протокол SSL.

Для обеспечения работы приложения интерактивной карты необходим выделенный виртуальный или физический сервер, обладающий минимальными характеристиками: не менее 4 ядер центрального процессора частотой более 2.0 Гц, оперативная память от 4 Гб, дисковое пространство от 60 Гб. Данные характеристики являются минимальными, и зависят от потенциального количества активных пользователей.

Разработанная интерактивная карта станет важным инструментом при реконструировании исторической картины формирования границы, анализе современного состояния и миграционных процессов приграничных регионов. Описанные в статье принципы создания геоинформационной системы могут быть использованы для разработки интерактивных карт с необходимостью пространственной привязки данных как в научной, так и в коммерческой сфере.

«Интерактивная карта географических топонимов приграничья» станет научной информационной платформой в сфере распространения фактической исторической информации, а также необходимой основой для современного образовательного процесса, поскольку применение инновационного компьютера и ГИС-технологий позволяют улучшить восприятия пользователем научной продукции. Интерактивная карта позволит обеспечить быструю и масштабную доставку информации в широкий круг интернет пользователей. Картографический интерфейс обеспечит стандартные возможности работы с картами: получение информации об объекте, визуализацию тематических карт.

По своей информативности электронная карта может заменить огромный бумажный информационный материал.

Потенциальными пользователями «Интерактивной карты географических топонимов приграничья» являются государственные органы, научно-исследовательские, образовательные и культурно-образовательные организации, отечественные и зарубежные ученые, и др. заинтересованные лица.

Статья подготовлена в рамках программы целевого финансирования МОН РК BR10965282 «Казахстанско-российская граница: исторический контекст и новая политическая реальность» по заказу Министерства образования и науки Республики Казахстан «Международным научным комплексом «Астана».

Список литературы

1. Medeu A. R., Akijanov F. Zh., Bejsenova A. S. i dr. (2014) Atlasnoe kartografirovanie v Respublike Kazakhstan [Atlas mapping in the Republic of Kazakhstan] – Almaty, 264 p.
2. Berljant A.M. (2014) Kartografija. [Cartography] Uchebnik dlja bakalavrov i magistrrov. 4-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe – M.: KDU, 448 pp.
3. Lur'e I.K. Geoinformacionnoe kartografirovanie [Geographic information mapping] (2-e izdanie, ispravlennoe i dopol.)
4. Raklov V.P. (2014) Geograficheskie informacionnye sistemy v tematičeskoj kartografii [Geographic information systems in thematic cartography] (4-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe). – M.: Akademicheskij proekt, 176 s.;
5. Линейка программных продуктов ArcGIS. Геоатика. №1. 2013. С.92-96.
6. Электронный ресурс: ArcGIS Resources. <https://resources.arcgis.com>. Дата посещения: 23.06.2022 г.